

Применение методологии стратегирования на региональном уровне: возможности и преимущества

Герелишин Р. И.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; mrgerelishin@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье приводится аргументация в пользу наибольшей эффективности и значимости как с научной, так и с практической точки зрения использования в региональном аспекте методологии стратегирования иностранного члена РАН, доктора экономических наук, профессора В.Л. Квинта. Особую важность и актуальность использование данной методологии приобретает на современном этапе экономического развития, который можно охарактеризовать как «чрезвычайный период». Показано, что использование данной методологии на уровне регионов в условиях отсутствия консенсуса не только в части ключевых детерминант развития, но и в самой дефиниции «регион», определяемой целями и задачами конкретного исследования, позволяет агрегировать гетерогенные факторы экономического и социального развития, обобщая идеи различных экономических школ, и проводить их анализ сквозь призму возможностей и угроз для более эффективного формирования стратегических приоритетов с учетом детерминирующего фактора времени.

Ключевые слова: стратегирование, регион, социально-экономическое развитие, стратегические приоритеты, конкурентные преимущества, OTSW-анализ

Для цитирования: Герелишин Р. И. Применение методологии стратегирования на региональном уровне: возможности и преимущества // Управленческое консультирование. 2023. № 4. С. 93–107.

Applying the Strategizing Methodology at the Regional Level: Opportunities and Advantages

Roman I. Gerelishin

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; mrgerelishin@mail.ru

ABSTRACT

The article provides arguments in favor of the greatest efficiency and significance, both from a scientific and practical point of view, using the strategizing methodology of a foreign member of the RAS, doctor of economics, professor V.L. Kvint. The use of this methodology acquires particular importance and relevance at the present stage of economic development, which can be described as an «extraordinary period». It is shown that the use of this methodology at the regional level in the absence of consensus not only in terms of the key determinants of development, but also in the very definition of «region», determined by the goals and objectives of a particular study, allows aggregating heterogeneous factors of economic and social development, generalizing the ideas of various economic schools, and analyze them through the prism of opportunities and threats for more effective formation of strategic priorities, taking into account the determining factor of time.

Keywords: strategizing, region, socio-economic development, strategic priorities, competitive advantages, OTSW-analysis

For citing: Gerelishin R. I. Applying the strategizing methodology at the regional level: opportunities and advantages // Administrative consulting. 2023. N 4. P. 93–107.

Введение

В условиях динамично изменяющейся внешней среды достижение успеха в долгосрочной перспективе невозможно на базе оперативного управления и решения сиюминутных задач. Для достижения подобных целей требуется мыслить стратегически, уметь прогнозировать будущее состояние среды на основе глобальных, национальных, отраслевых и региональных трендов, четко определять свое место в будущей среде с учетом имеющихся конкурентных преимуществ. Во многом ввиду отсутствия структурированных представлений на уровне широких масс о категории «стратегия», философских корнях стратегии как науки, аспектах и тонкостях процесса стратегирования, термин «стратегия» может употребляться некорректно, может отождествляться с процессами планирования и на разных уровнях управления может не восприниматься как структурированная, логически последовательная доктрина, способная привести к успеху при ее последовательной реализации.

Данный пробел в системе научного знания восполняется теорией стратегии и методологией стратегирования иностранного члена РАН, доктора экономических наук, профессора В. Л. Квинта. Согласно данному подходу, стратегия — это «путеводитель к выверенным приоритетам и целям через хаос будущего и неизвестного. Это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор атаки с оценкой ресурсной ограниченности» [49].

Особую важность подобный подход и сам принцип мышления приобретают на современном этапе мирового экономического развития, претерпевающего значительные изменения, что находит свое отражение в виде усиления вертикальных и горизонтальных связей между элементами социально-экономических систем, изменения экономического ландшафта глобального рыночного пространства, углубления взаимовлияний экономических и неэкономических факторов при разработке политик и в хозяйственной деятельности и целого ряда иных тенденций различной природы и уровня. Так, на современном этапе можно наблюдать коренное изменение конфигурации логистики и рынков сбыта энергоресурсов, ускоренное внедрение передовых технологий в рамках цифровизации, попытки установки пределов уровня цен отдельных категорий товаров в нарушение общепринятых рыночных механизмов, беспрецедентное санкционное давление в различных сферах деятельности, напрямую влияющее на глобальные спрос и предложение, а также иные решения, зачастую противоречащие принципу рациональности, — одному из основополагающих принципов экономической теории. В подобных условиях турбулентности наднациональных, национальных и региональных экономических систем, которые можно характеризовать как «чрезвычайный период», перед экономическими агентами возникает вопрос критической важности и несомненной актуальности — вопрос формирования стратегии собственного поведения в чрезвычайный период и период постнормальности [16; 32]. При этом подобный вопрос возникает перед экономическими агентами самого разного уровня: от индивидов, домашних хозяйств и субъектов МСП до транснациональных компаний, государств и иных форм надгосударственного взаимодействия.

С точки зрения национальных экономик государств с федеративным устройством, к которым относится в том числе Российская Федерация, отличающаяся широким таксономическим разнообразием, данный вопрос получает особую сложность ввиду того, что экономики отдельных регионов могут иметь принципиально разное восприятие изменений мировой конъюнктуры и тенденций, что обусловлено наличием уникального сочетания географических, природных, культурных, технологических, социально-экономических и иных факторов, а также спектром стратегических приоритетов, обеспечивающих их конкурентные преимущества, цели и задачи. При этом подобные территориальные экономические системы в процессе формирования устойчивых отношений между друг другом по выражению П. А. Минакира и А. Н. Демьянен-

ко «накрывают всю экономически доступную национальную территорию, а национальная экономика предстает в виде множества территориальных подсистем» [24].

Таким образом, вопрос социально-экономического развития регионов становится многоуровневым процессом (федеральный центр, регион, субрегиональные образования), в связи с чем возможны различные конфигурации взаимодействия этих уровней: в экстремуме даже возможен антагонизм между «центром», ориентированным на межрегиональную конвергенцию и выравнивание социально-экономического уровня между регионами, и регионом, для которого конвергенция будет означать потерю конкурентных преимуществ, а следовательно, и потерю возможностей для реализации собственных стратегических приоритетов. Принципиальную важность при разработке стратегических приоритетов в этой связи приобретает вопрос согласованности интересов различных сторон, которая способствует достижению положительного мультипликативного эффекта [15], в то время как в отсутствие согласованности возможны проявления оппортунистического поведения и ряд негативных последствий, связанных с неэффективным использованием ресурсов, появлением стратегических угроз, утратой способности реализовывать конкурентные преимущества и, как следствие, невозможностью достигать стратегических приоритетов. Обзор истории и моделей пространственного развития и региональной политики и, в частности, российских моделей представлен, например, в работе Л.В. Мельниковой [22].

В этой связи особую актуальность на региональном уровне приобретает вопрос не просто поиска наиболее эффективных механизмов социально-экономического развития регионов, а в целом «системы поиска, формирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации, базирующейся на результатах системного анализа среды, существующих прогнозов будущих условий на основе стратегического мышления, глубоких знаний и интуиции» [13; 48]. Представленное определение понятия «стратегия» также принадлежит иностранному члену РАН, доктору экономических наук, профессору В.Л. Квинту, являющемуся основоположником теории стратегии и методологии стратегирования, которые «в настоящее время занимают особое место в общей системе экономических исследований» [4] и получили «не только российское, но и общемировое признание как в научной среде, так и среди практиков» [17]. В.Л. Квинт отмечает, что «региональная стратегия призвана реализовывать интересы населения страны и приоритеты национальной значимости, локализованные в данном регионе», а также, что «региональные стратегии способствуют повышению эффективности разработки и степени реализации как локальных (городских, муниципальных), так и корпоративных стратегий всех хозяйствующих объектов (вне зависимости от их формы собственности), связанных с деятельностью данного региона» [14].

Принципиально важно отметить, что в силу своей универсальности методология стратегирования В.Л. Квинта применима для самого широкого спектра объектов: известны работы И.В. Новиковой по стратегированию трудовых ресурсов [26; 27 и др.], М.К. Алимурадова, М.К. Хабековой по стратегированию в финансовой сфере [5; 6; 34 и др.], И.З. Чхотуа, Н.И. Сасаева, А.С. Хворостяной по отраслевому стратегированию [30; 31; 35; 36; 46 и др.], С.Н. Растворцевой, И.В. Манаевой, Л.И. Власюк, А.З. Мидова, С.Ш. Мирзиевой по региональному стратегированию и стратегированию пространственного развития территорий [7; 21; 23; 25; 29; 55; 57 и др.].

Обсуждение

Вопросы регионального развития в экономических исследованиях представляют особый интерес ввиду того, что, несмотря на степень проработанности и глубину изучения региональной проблематики, в научном сообществе отсутствует единое

определение как самого понятия «регион», так и сформированного перечня ключевых детерминант его развития. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос возможности применения на уровне регионов методологии стратегирования, способной учесть максимально широкий спектр факторов развития и отличительных особенностей каждого региона и позволяющей обеспечивать согласованность в вопросах развития одного и того же объекта между различными уровнями управления. Для того чтобы подтвердить данный тезис, необходимо более детально остановиться на вопросах о том, что понимается под «регионом» в экономических исследованиях и какие существуют различия в трактовках причин его развития на протяжении эволюции экономической мысли.

В экономических исследованиях встречаются разные трактовки понятия «регион», в которых он может характеризоваться как конкретно-историческая целостность, как территориально-экономический комплекс или как сложноорганизованная система, обладающие различными экономическими, социокультурными, технологическими и иными свойствами и атрибутами. Широта толкования дефиниций «региона» происходит из того, что в качестве системообразующих используются разные признаки (экономический, территориальный, социокультурный, институциональный, производственно-технологический и т. д.). В этой связи общая формула генезиса региональных категорий может быть представлена сложением пространственной сущности региона с различными характеристиками, выступающими в роли системообразующих признаков. Более того, согласно А. Г. Гранбергу [8; 9; 10 и др.], внесшему большой вклад в развитие экономических наук и, в частности, региональной и пространственной экономики, регионы могут рассматриваться в разных парадигмах: «регион-квазигосударство», «регион-квазикорпорация», «регион-рынок», «регион-социум»¹. Также значительный вклад в вопросы социально-экономического развития как на национальном, так и на региональном уровне внесен А. Г. Аганбегяном [1; 2; 3 и др.].

Со стратегической точки зрения регион не может являться монопарадигмальным объектом, так как ему присущи различные атрибуты, формирующие уникальный синтез экономических, управленческих, культурных, природно-климатических, структурных и иных особенностей, напрямую влияющих на характер протекания различных процессов в региональной системе и возможности управления ими. Данное обстоятельство обуславливает целесообразность рассматривать регион не в рамках одной парадигмы, что создает искусственные ограничения для анализа и выявления механизмов управления, в том числе социально-экономическим развитием, а в рамках кросспарадигмальных исследований.

Учитывая кросспарадигмальный характер региона как объекта стратегирования, принципиально важно зафиксировать, что данное обстоятельство позволяет в поисках детерминант социально-экономического развития обращаться к наработкам различных экономических школ в целях последующего анализа возможности их комплексного использования в процессе стратегирования для конкретного региона. Значительный вклад в вопросы региональной экономики был внесен такими представителями теории размещения, как И. Тюнен [33], который рассматривал вопросы размещения в рамках сельского хозяйства и благодаря которому экономика впервые была рассмотрена как пространственная категория. Дальнейшим развитием этих идей и усложнением моделей занимались В. Лаунхардт [50], также занимавшийся вопросами ценообразования и размещения производств, А. Вебер, развивший идею о необходимости учета не только транспортных расходов, но и затрат на рабочую силу, а также агломерационных и дегломерационных сил, В. Кристаллер [39], заключивший, что города, формирующие иерархически струк-

¹ Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. М. : ГУ Региональная экономика России, 2003. С. 83.

турированную общность, представляют собой сеть центральных мест, и предложивший 3 варианта их организации, А. Лёш [18] — автор теории организации рыночного пространства. С точки зрения стратегирования эти идеи принципиально важны, так как в прямой зависимости от пространственной организации находятся транспортные издержки не только в стоимостном выражении, но и, самое главное, во временном выражении, так как время является ключевым фактором в стратегии [48]. В то же время близость/отдаленность от рынков сбыта и источников сырья предопределяет наличие/отсутствие конкурентных преимуществ, которыми должны быть обеспечены стратегические приоритеты. Ключевым условием для развития регионов, по мнению У. Изарда [11], является наличие у регионов необходимых ресурсов и динамика потребительского спроса, которые в совокупности определяют экономический ландшафт. В стратегировании ресурсы являются одним из определяющих факторов, а их анализ — одной из главных вех деятельности стратега.

Другой пласт экономических региональных исследований базируется на экспортной ориентации региональной экономики. Например, в работе Х. Хойта [44] регион представляется квазигосударственным образованием, которое не способно производить весь спектр товаров и услуг, на которые предъявляется спрос со стороны населения, следствием чего является специализация регионов на конкретной продукции. При этом автор отмечал, что экономика региона делится на базовый сектор и сектор услуг: к первому типу Х. Хойт относил экспортирующие отрасли, а ко второму все остальные. В концепции стратегирования наличие специализации на определенных отраслях объясняется ограниченностью ресурсов, неэффективное использование которых приведет к невозможности реализации стратегических приоритетов. В контексте того, что регион является частью национальной экономики производство в каждом регионе полного спектра товаров и услуг, на которые предъявляется спрос внутри региона, также является избыточным и неэффективным. Развитие идей о необходимости стимулирования экспортной базы региона нашло отражение в работах Г. Сиркина [58], У. Льюиса [51], Дж. Ингрэма [45], Э. Тируолла [60] и др.

Важную роль в моделях экономического роста в регионах играют инвестиции. В модели Харрода-Домара инвестиции, равные сбережениям, направляются в основной капитал и напрямую влияют на валовый региональный продукт. Однако дальнейшее изучение данного вопроса привело к выводу о региональной эндогенности инвестиций [40]. На разных этапах этим вопросом занимались Ч. Тибу [61], Д. Норт [53], Л. Хартман и Д. Сэклер [43]. Роль инвестиций в вопросах стратегирования чрезвычайно важна, так как инвестиции способствуют реализации крупных проектов, являются источником для создания конкурентных преимуществ. В их отсутствие не представляется возможной реализация стратегии «новых горизонтов», позволяющей сделать качественной новый шаг в производстве продукции, оказании услуг в конкурентной борьбе, актуальной не только на уровне предприятий, но и на региональном уровне, так как регионы ведут конкурентную борьбу друг с другом за лучшие трудовые ресурсы, за рынки сбыта, за «политический вес» при определении надрегионального стратегического вектора.

Нельзя не отметить важность идей, относящихся к неоклассической школе, которая определяет источником экономического роста факторы на стороне предложения. В этом ключе представляют интерес работы Р. Солоу [59], определившего важность технического прогресса в вопросах экономического роста, Э. Фелпса [54], продемонстрировавшего, что сбалансированность роста достигается за счет равенства нормы выбытия капитала предельному продукту капитала, Д. Бортса и Д. Стейна [37]. Дальнейший шаг в этом направлении был сделан П. Ромером [56], предпринявшим попытку интернализации технического прогресса и его эн-

догненным объяснением. Технический прогресс и инновации являются залогом более успешного развития не только бизнеса, но и регионов. При этом важно не только иметь возможность продуцировать инновационные решения, то есть обладать инновационным потенциалом, но и иметь возможность осуществлять их эффективную имплементацию. Исследованиями инноваций и, в частности, их диффузии занимались Т. Хагерстранд [42] и Ц. Грилихес [41].

Вопросами инноваций также занимался и Ф. Перру — основоположник теории полюсов роста, классифицировавший отрасли на деградирующие, развивающиеся и динамично развивающиеся, которые способны мультиплицировать развитие смежных отраслей [28]. Продолжателем данных идей является Ж. Будвиль [38], определивший, что экономический рост не равномерен в разрезе отраслей, что позволяет выявить пропульсивные отрасли, которые отличаются динамичным характером развития и создают импульс для развития как смежных отраслей, так и региональной экономики в целом. Концепция стратегирования предполагает наличие сложной структуры взаимосвязей между элементами, в связи с чем идея пропульсивности одного или нескольких из элементов рассматриваемых систем должна в обязательном порядке находить свое отражение в процессе стратегирования. Близкие по смыслу идеи находят свое отражение в работе Г. Мюрдаля [52] о взаимной и кумулятивной обусловленности, подтверждающей, что наличие даже незначительных преимуществ на начальном этапе может стать залогом более динамичного роста за счет эффекта масштаба и специализации.

Колоссальный вклад в вопросы региональной экономики был внесен П. Кругманом, чья статья [47] стала отправной точкой новой экономической географии, а одна из главных моделей «ядро-периферия» стала предметом большого количества теоретических и эмпирических исследований.

Указанные теории, концепции и модели внесли значительный вклад в развитие экономической теории и стали отправной точкой для большого количества исследований. Однако не всегда данные работы проходят эмпирические проверки ввиду крайней строгости накладываемых ограничений и/или нереалистичных предпосылок, а также принципа монокаузальности, модельного по своей логике и поэтому не отражающего сложность окружающей экономической действительности и протекающих в ней процессов. В этой связи многие из изложенных подходов важны с научной точки зрения, но зачастую не утилитарны сами по себе, в то время как стратегия, «хоть и являющаяся относительно молодой и только формирующейся наукой, восходящей к философским течениям онтологии и экзистенциализма, направлена на совершенствование жизнедеятельности общества» [12] и утилитарна по своей природе, что критически важно при переходе из науки в практическую плоскость.

Будучи комплексным подходом, стратегирование позволяет рассматривать и агрегировать гетерогенные факторы, предложенные и обоснованные экономической теорией, проводить их анализ сквозь призму возможностей и угроз и изучения внутренней среды объекта стратегирования (OTSW-анализ) с учетом детерминирующего фактора времени. Подобный кросспарадигмальный подход позволяет охватить максимально возможный спектр детерминант социально-экономического развития, на основании правил стратегического мышления [13; 48], предметных глубоких знаний и интуиции определить их возможные механизмы влияния, на этой основе четко определить стратегические приоритеты и проанализировать их эффективность и периодизацию с учетом наличия/необходимости создания обеспечивающих их конкурентных преимуществ, сформировать цели и задачи.

В структурированном виде различные представления экономических школ о детерминантах социально-экономического развития регионов и их релевантности теории стратегии и методологии стратегирования представлены в табл.

**Стратегические аспекты различных подходов
к анализу социально-экономического развития регионов**
Table. Strategic aspects of different approaches to the analysis
of socio-economic development of regions

Автор	Ключевые положения, которые возможно использовать с точки зрения методологии стратегирования
1. Модели размещения и организации пространства	
И. Тюнен	Учет фактора расстояния и в целом пространственных факторов при анализе внутренней среды и выявлении конкурентных преимуществ с точки зрения логистики, а также при проведении OTSW-анализа
В. Лаунхардт	Использование оптимизационных методов для решения стратегических задач (В. Лаунхардт использовал данную логику для минимизации транспортных затрат в условиях трех точек)
А. Вебер	Учет факторов трудовых ресурсов и агломерационных/дегломерационных сил. Подобные факторы играют важную роль в процессе стратегирования, в частности на этапе анализа внутренней среды и существенно влияют на определение конкурентных преимуществ объекта стратегирования
В. Кристаллер	Различные типы организации пространства (рыночный, административный и транспортный), которые необходимо учитывать при анализе внутренней среды, а также при проведении OTSW-анализа
А. Лёш	Учет неравномерности расселения в пространстве и дифференциация рыночных зон, а также учет факторов различной природы, влияющих на размер рыночных зон (плотность населения, география, культурные особенности, климат, экономическая политика и т.д.). Данный подход в целом отражает необходимость учета факторов различной природы, что крайне актуально для стратегирования, так как каждый объект представляет собой уникальное сочетание отличительных особенностей
2. Модели экспортирующего региона	
Х. Хойт	Регион в отличие от государства не обладает полным спектром ресурсов, в связи с чем должен специализироваться на производстве отдельных товаров, а не на полном спектре товаров, на который в регионе может предъявляться спрос. В теории стратегии и методологии стратегирования также постулируется, что в условиях ограниченности ресурсов их использование должно быть эффективным и обусловленным стратегическими приоритетами (неэффективное использование ресурсов приводит к невозможности реализации достижения стратегических приоритетов). Также автор акцентирует внимание на трудовых ресурсах (занятость в базовом секторе и секторе услуг), исследование которых является одним из важнейших этапов анализа внутренней среды в процессе стратегирования
Э. Тируолл	Необходимость стимулирования экспортно-ориентированных отраслей, доход от которых используется для удовлетворения внутрирегионального спроса на импортные товары (с точки зрения региона). Подобный тезис подтверждает предусмотренную в методологии стратегирования взаимосвязь объекта стратегирования с внешней средой и необходимостью поиска оптимальных механизмов взаимодействия с внешней средой, а также подчеркивает

Автор	Ключевые положения, которые возможно использовать с точки зрения методологии стратегирования
	важность участия органов управления в стимулировании экспортно-ориентированных отраслей, что неразрывно связано с использованием/созданием конкурентных преимуществ
3. Кейнсианские модели	
Р. Харрод Е. Домар Ч. Тибу Д. Норт и др.	Данный класс моделей предусматривает выявление мультипликационных эффектов от увеличения совокупного потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта (при усложнении моделей вводятся дополнительные условия институционального характера и межпериодные зависимости). Понимание ключевых триггеров экономического развития конкретно взятого региона на основании величины мультипликатора позволяет формализовать конкурентные преимущества региона, определить их природу, сформировать и использовать механизмы влияния, в том числе в рамках различных стратегических сценариев. Одну из ключевых ролей в подобных моделях играют инвестиции, за счет которых могут создаваться/приумножаться конкурентные преимущества объекта стратегирования
4. Неоклассические модели	
Р. Солоу Д. Борте Д. Стейн П. Ромер и др.	Данный класс моделей позволяет анализировать роль принципиально важных в вопросах стратегирования ресурсов (труд и капитал в формате производственной функции Кобба-Дугласа) в региональном развитии. Крайне важным является внедрение в неоклассические модели фактора технического прогресса, который является отправной точкой для создания конкурентных преимуществ и базой для проведения стратегии «новых горизонтов»
5. Теория полюсов роста	
Ф. Перру Ж. Будвиль и др.	Категориальный аппарат теории полюсов роста очень удобен для применения в стратегировании в процессе мониторинга внутренней и внешней среды и позволяет дифференцировать отрасли по степени развития внутри региона, а также определять те отрасли, которые способны мультиплицировать развитие смежных отраслей, что очень актуально для регионального стратегирования
6. Теория кумулятивного роста	
Г. Мюрдаль и др.	Идеи, лежащие в основе концепции взаимной и кумулятивной обусловленности и теории кумулятивного роста, полезны для стратегирования, так как предполагают, что незначительные конкурентные преимущества могут быть развиты и приумножены на базе специализации и эффекта от масштаба. Данные предположения позволяют расширять диапазон потенциально «прорывных» отраслей в регионе, которые при первом рассмотрении могут располагать меньшим набором преимуществ и в этой связи не быть включены в состав приоритетов
7. Новая экономическая география	
П. Кругман и др.	Спектр идей и предположений, которые могут быть полезны с точки зрения регионального стратегирования, очень широк, однако ключевыми из них являются: <ul style="list-style-type: none"> • повышение роли микроэкономических механизмов, определяющих процессы обмена товарами, мобильность факторов производства и работу рынков;

Автор	Ключевые положения, которые возможно использовать с точки зрения методологии стратегирования
	<ul style="list-style-type: none"> • рассмотрение сил, действующих в регионе, как со стороны спроса, так и со стороны предложения; • повышенная значимость вопроса пространства*. <p>Обобщить эти предпосылки можно повышенной степенью «реализма» по сравнению с рядом классических экономических теорий, что релевантно и стратегированию, в котором должны учитываться именно «реальные» условия и предпосылки, доподлинно отражающие истинную картину мира, в противном случае стратегирование приведет к нереалистичным исходам и выводам, а сама стратегия, будучи оторванной от реальности, станет бесполезной</p>

Источник: составлено автором по [18; 33; 37; 39; 44; 50; 53; 56; 59; 60; 61].

* Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 1. Региональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. М. : Юрайт, 2015. 397 с. Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс.

Важно отметить, что представленный объем экономических теорий и моделей лишь частично отражает весь объем теоретических достижений и разработок, с которыми должен быть знаком стратег и которые он должен использовать в своей деятельности. Экономическая теория предоставляет исследователям, в том числе и стратегам, колоссальный объем идей, касающихся микроэкономики, макроэкономики, вопросов торговли, региональной экономики, теории отраслевых рынков, экономики общественного сектора, финансовой математики и эконометрики, поведенческой экономики и многого другого. Но даже зная многие из обозначенных идей, стратег, в частности на уровне регионов, обязан уметь отличить модели и идеи, которые могут дать реальный эффект в вопросах стратегирования от тех, которые остаются действительными лишь на некотором объеме предпосылок, не встречающихся в реальной жизни.

Также важно подчеркнуть, что уникальность каждого объекта стратегирования и структуры взаимосвязи его внутренних элементов предоставляет широкое пространство для использования математических, эконометрических и статистических методов, но при этом предъявляет дополнительные требования к включению в анализ большого количества не только количественных, но и качественных факторов. По этой причине большой интерес представляют агент-ориентированные модели, при использовании которых можно получать качественные прогнозы параметров управляемой системы в зависимости от принимаемых мер, а также оценки динамики этих параметров при возможных изменениях внешней среды. Данный подход к моделированию различных систем широко используется и находит отражение в работах В.Л. Макарова и А.Р. Бахтизина [19; 20 и др.]. Также в стратегировании могут использоваться и иные модели, относящиеся к классу пространственных данных, временных рядов или панельных данных. При этом крайне важно даже в случае получения заманчивых с первого взгляда результатов проводить их скрупулезный анализ в рамках правил стратегического мышления с учетом детерминирующего фактора времени.

Выводы

Методология стратегирования В.Л. Квинта универсальна с точки зрения применения для разного рода объектов, что позволяет применять ее, в том числе, на ре-

гиональном уровне. При этом возможность включения в процесс стратегирования гетерогенных факторов, способных повлиять на процессы социально-экономического развития, и, главное — проводить их рассмотрение сквозь призму OTSW-анализа, делает ее наиболее подходящей и эффективной методологией в региональном аспекте. На практике данный вывод подтверждается тем, что данная методология уже продемонстрировала свою актуальность и применимость на самом высоком уровне, найдя отражение в виде действующей «Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» и «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса на период до 2035 г. и более длительную перспективу», что можно признать значительным достижением стратегии, как практико-ориентированной науки, и в связи с чем можно заключить, что возможность использования данного подхода для обеспечения успеха в долгосрочной перспективе признается на самом высоком управленческом уровне.

Литература

1. *Аганбеян А. Г.* Анализ и прогнозирование социально-экономического развития регионов (методические заметки) // Среднерусский вестник общественных наук. 2019. Т. 14. № 4. С. 15–28.
2. *Аганбеян А. Г.* Кризис как окно возможностей для социально-экономического развития // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. Т. 223. № 3. С. 47–69.
3. *Аганбеян А. Г.* Что могут сделать регионы для преодоления стагнации и возобновления значимого социально-экономического роста // Регион: экономика и социология. 2019. № 4. С. 3–23.
4. *Алабина Т. А.* Роль концепции стратегирования В. Л. Квинта в экономических исследованиях стратегий и ее особенности // Управленческое консультирование. 2021. № 9. С. 45–57.
5. *Алимурадов М. К.* Элементы и этапы разработки региональных финансовых стратегий // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 2. С. 199–211.
6. *Алимурадов М. К., Астапов К. Л., Венгер К. Г., Хабекова М. К.* Роль финансовых институтов в обеспечении реализации стратегических приоритетов Кузбасса // Экономика промышленности. 2020. № 3. С. 399–408.
7. *Власюк Л. И.* Прогнозирование экономики макрорегиона: Дальний Восток / Л. И. Власюк; отв. ред. акад. РАН Минакир П. А. // Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. Хабаровск : ИЭИ ДВО РАН, 2012. 208 с.
8. *Гранберг А. Г.* Региональное развитие: опыт России и Европейского союза. М., 2007.
9. *Гранберг А. Г.* Регионы в экономическом пространстве России // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 1999. № 2. С. 4–12.
10. *Гранберг А. Г., Суслов В. И., Суспицын С. А.* Многорегиональные системы: экономико-математическое исследование. Новосибирск : Сибирское научное издательство, 2007. 371 с.
11. *Изард У.* Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М. : Прогресс, 1966.
12. *Квинт В. Л.* К анализу формирования стратегии как науки // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 1. С. 3.
13. *Квинт В. Л.* Концепция стратегирования. Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2020. 170 с.
14. *Квинт В. Л.* Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // Экономика промышленности. 2020. № 3. С. 290–299.
15. *Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К.* Согласованность глобальных и национальных интересов с региональными стратегическими приоритетами // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 900–909.
16. *Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К., Сасаев Н. И.* Стратегирование технологического суверенитета национальной экономики // Управленческое консультирование. 2022. № 9. С. 57–67.

17. *Козырев А. А.* Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического развития // Экономика в промышленности. 2020. Т. 13, № 4. С. 434–447.
18. *Леш А.* Пространственная организация хозяйства. М. : Наука, 2007.
19. *Макаров В. Л., Бахтизин А. Р.* Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т. 235. № 3. С. 85–94.
20. *Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е. Д., Абрамов В. И., Евдокимов Д. С.* Использование агент-ориентированных моделей для расширения стратегического функционала ситуационного центра Кузбасса. Экономика промышленности. 2020. № 3. С. 300–307.
21. *Манаева И. В.* Формирование методологии стратегирования пространственного развития городов России. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС. 2020. 400 с.
22. *Мельникова Л. В.* Эффективность и равенство: двадцать лет дискуссии о пространственном развитии // Регион: экономика и социология. 2022. № 1 (113). С. 289–323.
23. *Мидов А. З.* Внешние условия, внутренняя экономическая и социальная среда дотационного региона: стратегический анализ // Экономика и управление. 2021. Т. 27, № 4. С. 281–295.
24. *Минакир П. А., Демьяненко А. Н.* Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Экономическая наука современной России. 2010. № 3 (50). С. 7–26.
25. *Мирзиева С. Ш.* Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития страны и регионов // Управленческое консультирование. 2019. № 3. С. 49–61.
26. *Новикова И. В.* Стратегирование развития трудовых ресурсов: основные элементы и этапы // Стратегирование: теория и практика. 2021. Т. 1. № 1. С. 57–65.
27. *Новикова И. В.* Стратегическое управление трудовыми ресурсами предприятия // Экономика промышленности. 2018. № 4. С. 318–326.
28. *Перру Ф.* Экономика XX века // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. 2000. Т. 4. С. 413.
29. *Растворцева С. Н., Манаева И. В.* Методический инструментарий формирования стратегических направлений регионально-отраслевого развития города // Экономика промышленности. 2020. Т. 13. № 4. С. 423–433.
30. *Сасаев Н. И.* Стратегическая диагностика отрасли как объекта стратегирования // Управленческое консультирование. 2021. № 9 (153). С. 58–68.
31. *Сасаев Н. И.* Теоретико-методологические основы стратегического анализа трендов в отраслевом стратегировании // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2021. № 4. С. 5–15.
32. *Сасаев Н. И.* Роль отраслевого стратегирования в период постнормальности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 3 (135). С. 107–110.
33. *Тюнел И. Г.* Изолированное государство. М. : Экономическая жизнь, 1926.
34. *Хабеева М. К.* Стратегирование развития и реализации финансовых технологий в национальных инновационных системах // Управленческое консультирование. 2022. № 6. С. 88–97.
35. *Хворостяная А. С.* Зарубежная практика ESG-стратегирования легкой промышленности и индустрии моды // Креативная экономика. 2022. Т. 16. № 5. С. 1863–1878.
36. *Чхотуа И. З., Власюк Л. И., Задорожная Г. В.* Развитие промышленного туризма в регионах России: стратегический анализ // Экономическое возрождение России. 2021. № 4 (70). С. 156–174.
37. *Borts G. H., Stein J. L.* Economic growth in a free market. New York : Columbia University Press, 1964.
38. *Boudeville J. R.* Problems of regional economic planning. Edinburgh : Edinburgh UP, 1966.
39. *Christaller W.* Central places in southern Germany. Prentice Hall, 1966.
40. *Ghali M., Renaud B.* Regional investment and regional growth: some empirical evidence // Southern economic journal. 1971. P. 219–229.
41. *Griliches Z.* The discovery of the residual: an historical note. National Bureau of Economic Research, 1995.
42. *Hagerstrand T. et al.* Innovation diffusion as a spatial process // Innovation diffusion as a spatial process. 1968.
43. *Hartman L., Seckler D.* Toward the application of dynamic growth theory to regions // Journal of regional science. 1967. Vol. 7. Is. 2. P. 167–173.
44. *Hoyt H.* Homer Hoyt on the Development of Economic Base Concept // Land Economics. 1954. P. 182–187.

45. *Ingram J. C.* State and regional payments mechanisms // *The Quarterly Journal of Economics*. 1959. Vol. 73. N. 4. P. 619–632.
46. *Khvorostyanaya A. S., Tevanyan G. N.* Strategizing the music industry: trends, principles and priorities // *Journal of regional and international competitiveness*. 2021. Vol. 4. N 3. P. 79–92.
47. *Krugman P.* Increasing returns and economic geography // *Journal of political economy*. 1991. Vol. 99. N 3. P. 483–499.
48. *Kvint V. L.* *Strategy for the Global Market: Theory and Practical applications*. New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2016. 519 p.
49. *Kvint V. L.* *The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics*. Routledge. NY, 2009. 488 p.
50. *Launhardt W.* *Mathematical Principles of Economics*. Aldershot : Edward Elgar, 1993.
51. *Lewis W. C.* A critical examination of the export-base theory of urban-regional growth // *The Annals of Regional Science*. 1972. Vol. 6. N 2. P. 15–25.
52. *Myrdal G., Sitohang P.* *Economic theory and under-developed regions*. 1957.
53. *North D.* *Location Theory and Regional Economic Growth* // *Journal of Political Economy*. 1955. Vol. 63. P. 243–258.
54. *Phelps E.* The Golden Rule of Accumulation: a Fable for Growthmen // *The American Economic Review*. Vol. 51. N 4. P. 638–643, 1961.
55. *Rastvortseva S. N., Manaeva I. V.* Modern development of small and medium-sized cities: Trends and drivers // *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 2022. Vol. 15. N 1. P. 110–127.
56. *Romer P. M.* Endogenous technological change // *Journal of political Economy*. 1990. Vol. 98. N 5, Part 2. P. 71–102.
57. *Shakleina M. V., Midov A. Z.* Strategic classification of regions according to the level of financial self-sufficiency // *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 2019. Vol. 12. N 3. P. 39–54.
58. *Sirkin G.* The theory of the regional economic base // *The Review of Economics and Statistics*. 1959. P. 426–429.
59. *Solow R. M.* Technical Change and the Aggregate Production Function // *The Review of Economics and Statistics*. 1957. August Vol. 39. N 3. P. 312–320.
60. *Thirlwall A. P.* Regional problems are “balance-of-payments” problems // *Regional studies*. 2007. Vol. 41. N S1. P. 89–95.
61. *Tiebout C. M.* Exports and regional economic growth // *Journal of political economy*. 1956. Vol. 64. N 2. P. 160–164.

Об авторе:

Герелишин Роман Игоревич, аспирант кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); mrgerelishin@mail.ru

References

1. Aganbegyan A. G. Analysis and forecasting of socio-economic development of regions (methodical notes) // *Central Russian Journal of Social Sciences* [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. Vol. 14. Is. 4. 2019. P. 3–23 (in Rus).
2. Aganbegyan A. G. Crisis as a window of opportunities for socio-economic development // *Scientific Works of The Free Economic Society of Russia* [Nauchniye trudy Volnogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii]. 2020. Vol. 223. N 3. P. 47–69.
3. Aganbegyan A. G. What the regions can do to overcome stagnation and rekindle prominent social and economic growth // *Region: Economics & Sociology* [Region: ekonomika i sotsiologiya]. 2019. N 4. P. 3–23 (in Rus).
4. Alabina T. A. The Role of the Concept of Strategizing by V. L. Kvint in Economic Research of Strategies and its Features // *Administrative consulting* [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2021. N 9. P. 45–57 (in Rus).
5. Alimuradov M. K. Elements and Stages of Regional Financial Strategies Development // *Strategizing: Theory and Practice* [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2022. N 2. P. 199–211 (in Rus).
6. Alimuradov M. K., Astapov K. L., Venger K. G., Khabekova M. K. The role of financial institutions in maintaining the realization of strategic priorities of Kuzbass // *Russian Journal of Industrial Economics* [Ekonomika promyshlennosti]. 2020. N 3. P. 399–408 (in Rus).

7. Vlasjuk L. I. Forecasting of the Macroregion Economy: the Far East / Executive editor Academician of RAS Minakir P.A. // Russian Academy of Sciences, Far Eastern Branch, Economic Research Institute. Khabarovsk : ERI FEB RAS, 2012. 208 p. (in Rus).
8. Granberg A. G. Regional development: the experience of Russia and the European Union. M., 2007.
9. Granberg A. G. Regions in the economic space of Russia // Economy of the North-West: problems and development prospects [Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya]. 1999. N 2. P. 4–12 (in Rus).
10. Granberg A. G., Suslov V. I., Suspitsyn S. A. Multi-regional systems: an economic and mathematical study. Novosibirsk : Siberian Scientific Publishing House, 2007. 371 p. (in Rus).
11. W. Isard. Methods of regional analysis: an introduction to regional science. M. : Progress, 1966 (in Rus).
12. Kvint V. L. To the analysis of the formation of strategy as science // Bulletin of CEMI [Vestnik TsEMI]. 2018. N 1. P. 3 (in Rus).
13. Kvint V. L. The Concept of Strategizing. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 170 p. (in Rus).
14. Kvint V. L. Theoretical basis and methodology of strategizing of the private and public sectors of the Kuzbass region as a medial subsystem of the national economy // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika promyshlennosti]. 2020. N 3. P. 290–299 (in Rus).
15. Kvint V. L., Novikova I. V., Alimuradov M. K. Alignment of Global and National Interest with Regional Strategic Priorities // Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]. 2021. Vol. 27. N 11. P. 900–909 (in Rus).
16. Kvint V. L., Novikova I. V., Alimuradov M. K., Sasaev N. I. Strategizing the National Economy during a Period of Burgeoning Technological Sovereignty // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2022. N 9. P. 57–67 (in Rus).
17. Kozyrev A. A. Study of methodological basis of strategizing of social and economic development // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika promyshlennosti]. 2020. Vol. 13. N 4. P. 434–447 (in Rus).
18. Lyosh A. Spatial organization of the economy. M. : Nauka, 2007 (in Rus).
19. Makarov V. L., Bakhtizin A. R. Long-term forecasting in the new realities // Scientific Works of The Free Economic Society of Russia [Nauchniye trudy Volnogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii]. 2022. Vol. 235. N 3. P. 85–94 (in Rus).
20. Makarov V. L., Bakhtizin A. R., Sushko E. D., Abramov V. I., Evdokimov D. S. Using agent-based models to expand strategic functionality of the Kuzbass situation centers // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika promyshlennosti]. 2020. N 3. P. 300–307 (in Rus).
21. Manaeva I. V. Formation of a methodology for strategizing the spatial development of Russian cities. SPb. : IPC SZIU RANKHiGS. 2020. 400 p. (in Rus).
22. Melnikova L. V. Efficiency and equality: twenty years of discussion on spatial development // Region: Economics and Sociology [Region: ekonomika i sotsiologiya]. 2022. N 1 (113). P. 289–323 (in Rus).
23. Midov A. Z. External Conditions, Internal Economic and Social Environment of a Subsidized Region: Strategic Analysis // Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]. 2021. Vol. 27. N 4. P. 281–295 (in Rus).
24. Minakir P. A., Demyanenko A. N. Spatial economics: evolution of approaches and methodology // Economic science of modern Russia [Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii]. 2010. N 3 (50). P. 7–26 (in Rus).
25. Mirziyoeva S. S. Analysis of Uzbekistan's Experience in Development of National and Regional Strategies // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2019. N 3. P. 49–61 (in Rus).
26. Novikova I. V. Strategizing of the Human Resources Development: Main Elements and Stages // Strategizing: Theory and Practice [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2021. Vol 1. N 1. P. 57–65 (In Rus).
27. Novikova I. V. Strategic management of labor resources // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika promyshlennosti]. 2018. N 4. P. 318–326 (in Rus).
28. Perroux F. Economics of the XX century // World economic thought. Through the prism of centuries 2000. P. 413 (in Rus).
29. Rastvortseva S. N., Minaeva I. V. Methodical tools of establishing strategic trends of regional and industrial development of the city // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika promyshlennosti]. 2020. Vol. 13. N 4. P. 423–433 (in Rus).

30. Sasaev N.I. Strategic Diagnostics of the Industry as a Strategizing Object // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2021. N 9. P. 58–68 (in Rus).
31. Sasaev N.I. Theoretical and methodological foundations of strategic trend analysis in industrial strategizing // Models, systems, networks in economics, technology, nature and society [Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve]. 2021. N 4. P. 5–15 (in Rus).
32. Sasaev N.I. The Role of Industrial Strategizing in the Post-Normal Period // Proceedings of St. Petersburg State Economic University [Izvestiya SPbGEU]. 2022. N 3. P. 107–110 (in Rus).
33. Tyunen I.G. Izolirovannoye gosudarstvo. M. : Ekonomicheskaya zhizn', 1926 (in Rus).
34. Khabekova M.K. Strategizing the Implementation and Development of Financial Technologies in National Innovation Systems // Administrative Consulting [Ekonomika promyshlennosti]. 2022. N 6. P. 88–97 (in Rus).
35. Khvorostyanaya, A.S. Foreign practice of light and fashion industry ESG-strategizing // Creative economics [Kreativnaya ekonomika]. 2022. Vol. 16. N 5. P. 1863–1878 (in Rus).
36. Chkhotua I. Z., Vlasjuk L. I., Zadorozhnaya G. V. Strategic analysis of industrial tourism development in the regions of Russia: opportunities and threats // The Economic Revival of Russia [Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii]. 2021. N 4 (70). P. 156–174 (in Rus).
37. Borts G. H., Stein J. L. Economic growth in a free market. New York : Columbia University Press, 1964.
38. Boudeville J. R. Problems of regional economic planning. Edinburgh : Edinburgh UP, 1966.
39. Christaller W. Central places in southern Germany. Prentice Hall, 1966.
40. Ghali M., Renaud B. Regional investment and regional growth: some empirical evidence // Southern economic journal. 1971. P. 219–229.
41. Griliches Z. The discovery of the residual: an historical note. National Bureau of Economic Research, 1995.
42. Hagerstrand T. et al. Innovation diffusion as a spatial process // Innovation diffusion as a spatial process. 1968.
43. Hartman L., Seckler D. Toward the application of dynamic growth theory to regions // Journal of regional science. 1967. Vol. 7. Is. 2. P. 167–173.
44. Hoyt H. Homer Hoyt on the Development of Economic Base Concept // Land Economics. 1954. P. 182–187.
45. Ingram J. C. State and regional payments mechanisms // The Quarterly Journal of Economics. 1959. Vol. 73. N. 4. P. 619–632.
46. Khvorostyanaya A. S., Tevanyan G. N. Strategizing the music industry: trends, principles and priorities // Journal of regional and international competitiveness. 2021. Vol. 4. N 3. P. 79–92.
47. Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of political economy. 1991. Vol. 99. N 3. P. 483–499.
48. Kvint V. L. Strategy for the Global Market: Theory and Practical applications. New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2016. 519 p.
49. Kvint V. L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. NY, 2009. 488 p.
50. Launhardt W. Mathematical Principles of Economics. Aldershot : Edward Elgar, 1993.
51. Lewis W. C. A critical examination of the export-base theory of urban-regional growth // The Annals of Regional Science. 1972. Vol. 6. N 2. P. 15–25.
52. Myrdal G., Sitohang P. Economic theory and under-developed regions. 1957.
53. North D. Location Theory and Regional Economic Growth // Journal of Political Economy. 1955. Vol. 63. P. 243–258.
54. Phelps E. The Golden Rule of Accumulation: a Fable for Growthmen // The American Economic Review. Vol. 51. N 4. P. 638–643, 1961.
55. Rastvortseva S. N., Manaeva I. V. Modern development of small and medium-sized cities: Trends and drivers // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2022. Vol. 15. N 1. P. 110–127.
56. Romer P. M. Endogenous technological change // Journal of political Economy. 1990. Vol. 98. N 5, Part 2. P. 71–102.
57. Shakleina M. V., Midov A. Z. Strategic classification of regions according to the level of financial self-sufficiency // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2019. Vol. 12. N 3. P. 39–54.
58. Sirkin G. The theory of the regional economic base // The Review of Economics and Statistics. 1959. P. 426–429.

59. Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics and Statistics. 1957. August Vol. 39. N 3. P. 312–320.
60. Thirlwall A. P. Regional problems are “balance-of-payments” problems // Regional studies. 2007. Vol. 41. N S1. P. 89–95.
61. Tiebout C. M. Exports and regional economic growth // Journal of political economy. 1956. Vol. 64. N 2. P. 160–164.

About the author:

Roman I. Gerelishin, Postgraduate Student, Economic and Financial Strategy Department at Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics (Moscow, Russian Federation); mrgelishin@mail.ru